

MANTIQIY TAFAKKUR TUSHUNCHASI VA UNING MAZMUN- MOHIYATI.

Zikirayeva Manzura Mavlonovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti 2-kurs tayanch doktoranti

manzurazikirayeva83@gmail.com

tel: +998907457413

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15194824>

Annotatsiya: Mazkur maqola mantiqiy tafakkur tushunchasini o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, uning mazmuni va mohiyatini tahlil etadi. Maqolada mantiqiy tafakkurning falsafiy, psixologik va pedagogik jihatlari, uning kundalik hayotdagi ahamiyati va ta'lim tizimidagi o'rni keltirilgan. Shuningdek, mantiqiy tafakkurning rivojlanishi va uning ijtimoiy-hayotiy faoliyatdagi roli haqida ham so'z yuritiladi. i. Maqola o'quvchilarga va talabalar uchun mantiqiy tafakkurni rivojlantirish yo'llari va metodikalariga oid ilmiy asoslangan tavsiyalarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: tafakkur, til, nutq, mantiqiy tafakkur, sezgi, idrok, tasavvur, fikrlash faoliyati, tushunish, faraz qilish, fikr, mulohaza, g'oya, faraz, hukmlar.

Аннотация: Данная статья посвящена изучению понятия логического мышления, а также анализу его содержания и сущности. В статье рассматриваются философские, психологические и педагогические аспекты логического мышления, его значение в повседневной жизни и роль в системе образования. Кроме того, освещается развитие логического мышления и его роль в социальной и жизненной деятельности. Статья предлагает научно обоснованные рекомендации по методам и способам развития логического мышления для учащихся и студентов.

Ключевые слова: мышление, язык, речь, логическое мышление, ощущение, восприятие, представление, мыслительная деятельность, понимание, гипотеза, мысль, рассуждение, идея, предположение, суждения.

Annotation: This article is dedicated to the study of the concept of logical thinking, as well as the analysis of its content and essence. The article examines the philosophical, psychological, and pedagogical aspects of logical thinking, its importance in everyday life, and its role in the education system. In addition, it discusses the development of logical thinking and its role in social and practical activities. The article offers scientifically grounded recommendations on methods and ways of developing logical thinking for students and learners.

Keywords: thinking, language, speech, logical thinking, sensation, perception, imagination, cognitive activity, understanding, hypothesis, thought, reasoning, idea, assumption, judgments.

Tafakkur - inson aqliy faoliyatining yuksak shakli, obyektiv voqelikning ongda aks etish jarayoni hisoblanib, qadim zamonlardan boshlab, doimiy ravishda falsafiy, pedagogik, psixologik, fiziologik tadqiqotlar ilmiy qiziqishlari doirasida asosiy obyektlardan biri sifatida o'rganilib kelingan.

Tafakkur atrof muhitni, ijtimoiy hodisalarni, voqelikni bilish quroli, shuningdek, inson faoliyatini amalga oshirishning asosiy sharti sanaladi. U sezgi, idrok, tasavvurlarga qaraganda voqelikni to'la va aniq aks ettiruvchi yuksak bilish jarayonidir.

Tafakkur - inson miyasining alohida funksiyasi. Uning nerv fiziologik asosi birinchi va ikkinchi signal sistemalarining o'zaro munosabatidan iborat.

Tafakkur jarayonida insonda fikr, mulohaza, g'oya, faraz kabilar vujudga keladi va ular shaxsning ongida tushunchalar, hukmlar, xulosalar shaklida ifodalanadi.

Tafakkur til va nutq bilan chambarchas bog'liq ravishda namoyon bo'ladi. Fikrlash faoliyati nutq shaklida namoyon bo'ladi. Nutq aloqasi jarayonida insonning hissiy mushohada doirasi kengayib qolmay, orttirilgan tajriba boshqa kishilarga ham beriladi. Inson o'zining tafakkuri, nutqi hamda ongli xatti-harakati bilan boshqa mavjudotlardan ajralib turadi. U fikr yuritish faoliyatida o'zida aks ettirgan, idrok qilgan, tasavvur etgan narsa va hodisalarning haqiqiylikni aniqlaydi, hosil qilingan hukmlar, tushunchalar, xulosalar chin yoki chin emasligini belgilab oladi.

Inson tafakkuri orqali voqelikni umumlashtirib, bavo-sita (bilvosita) aks ettiradi, narsa va hodisalar o'rtasidagi eng muhim bog'lanishlar, munosabatlar, xususiyatlarni anglab yetadi. Binobarin, inson muayyan qonun, qonuniyat va qoidalarga asoslangan holda ijtimoiy voqea va hodisalarning vujudga kelishi, rivojlanishi hamda oqibatini oldindan ko'rish imkoniyatiga ega.

Tafakkur ko'pgina fan sohalari (falsafa, mantiq, jamiyatshunoslik, pedagogika, fiziologiya, kibernetika, biologiya)ning tadqiqot obyekti hisoblanadi.

Psixologiyada tafakkur voqelikni umumlashtirish darajasiga, muammoni yechish vositasi xususiyatiga, holatlarning inson uchun yangiligi, shaxsning faollik ko'rsatish darajasiga ko'ra bir necha turlarga (ko'rgazmali harakat, ko'rgazmali obrazli, amaliy, nazariy, ixtiyoriy, ixtiyorsiz, mavhum, ijodiy va h.k.) ajratib tadqiq qilinadi.

Ijtimoiy hayotda, ta'lim jarayoni va ishlab chiqarishda odamlar o'rtasidagi aloqa va munosabatlar ham tafakkur yordamida namoyon bo'ladi. Jamoada tanqidiy qarash, o'zini o'zi tanqid, baholash, tekshirish, o'zini o'zi tekshirish, nazorat qilish, o'zini o'zi nazorat qilish, guruhiy mulohaza yuritishdan iborat tafakkur sifatlari vujudga keladi.

Insonning inson tomonidan idrok qilinishi ham tafakkur bilan uzviy aloqadadir. Ijodiy ishlar, kashfiyotlar, ixtirolar, takliflar tafakkurning mahsuli hisoblanadi. Psixologiya tafakkurning filogenetik (insoniyat paydo bo'lishi davri), ontogenetik (kishi umri davomida) bilishga oid tarixiy jihatlarini ham o'rganadi. Hozirgi zamon fanining juda ko'p murakkab masalalari tafakkurdagi mantiqiy jarayonlarni yanada chuqurroq o'rganishni taqozo etmoqda.

Antik davr faylasuflari Arastu, Demokrit, Suqrot, Epikur tafakkurni ruhiyat hamda taassurotlar birligi sifatida e'tirof etgan holda, tafakkur qonuniyatlari, shakllarini birinchilardan bo'lib tasniflaganlar. Yangi davr faylasuflari Dj. Lokk, F.Bekon, K.Galvesiy, D.Yumlar esa tafakkurning namoyon bo'lishini: his etish, idrok etish, tasavvur qilish hamda refleksiya sifatida belgiladilar.

Klassik nemis falsafasida (E. Kant, I. Fixte, F. Shelling, G. Gegel) tafakkur subyektning mustaqilligi ramzi sifatida namoyon bo'ladi. XVIII asr nemis faylasuflari tafakkurning mehnat faoliyati, hamda ijtimoiy amaliyot natijasida yuzaga keladigan o'ziga xos shakllari sifatida namoyon bo'lishiga e'tiborlarini qaratdilar.

Shuni qayd etish lozimki, falsafiy tadqiqotlar yo'nalishida tafakkur avvalambor insonning bilish imkoniyatlarini ro'yobga chiqaruvchi ijtimoiy-tarixiy jarayon sifatida yuzaga keladi.

G'arb psixologiyasi tarixida tafakkurni o'rganishning assotsiativ, bixevorial, geshtatpsixologiya hamda kognitiv yo'nalishlari asosiy konseptual yondashuv sifatida e'tirof etiladi. Assotsiativ psixologiya yo'nalishi namoyondalari (D. Xartli, Dj. Pristli, I. Ten, G. Ebbingauz, V.Vundt) tafakkurni o'tmishdagi aloqalar hamda mavjud sensor tajribaning assotsiativ bog'liqligi yuzaga chiqaradigan jarayon sifatida qaraydilar, uning asosiy funksiyalaridan bo'lgan bilimlarni ijodiy sintez qilish holatini inkor etadilar hamda bilishning asosiy va yagona obyekt sifatida subyektiv olam va g'oyalar olami chegarasidan chiqa olmaydilar .

Psixologiya tarixida tafakkurni eksperimental tadqiq qilishga Vyursburg maktabi vakillari (A. Kyulpe, A. Mayer, N. Ax, K. Byuler, K. Teylor) harakat qilib ko'rishdi. Assotsiativ nazariyaga qarama qarshi o'laroq ular tafakkurning tartibli yo'nalganlik xususiyatlarini ko'rsatgan holda, fikrlash jarayoni orqali insonning o'zligini namoyon qilishda tafakkurning hal qiluvchi ahamiyatini ko'rsatishdi .

Shuningdek, bixeviorizm, geshtalt psixologiya hamda psixoanaliz vakillari (B.Skinner, A.Bandura, Z.Freyd, A.K.Yung) ham o'z ta'limotlari negizida tafakkurning turli hodisa sifatidagi ko'rinishlarini tadqiq qilib o'z nuqtai nazarlarini asosladilar.

Xulosa qilib aytganda, psixologiyada tafakkur voqelikni umumlashtirish darajasiga, muammoni yechish vositasi xususiyatiga, holatlarning inson uchun yangiligi, shaxsning faollik ko'rsatish darajasiga ko'ra bir necha turlarga (ko'rgazmali harakat, ko'rgazmali-obrazli, amaliy, nazariy, ixtiyoriy, ixtiyorsiz, mavhum, ijodiy va h.k.z) ajratib tadqiq qilinadi.

Tafakkur – inson aqliy faoliyatining yuksak shakli, obyektiv voqelikning ongda aks etish jarayoni. Tafakkur atrof muhitni, ijtimoiy hodisalarni, voqelikni bilish quroli, shuningdek, inson faoliyatini amalga oshirishning asosiy sharti sanaladi. U sezgi, idrok, tasavvurlarga qaraganda voqelikni to'la va aniq aks ettiruvchi yuksak bilish jarayonidir. Tafakkur – inson miyasining alohida funksiyasi. Uning nerv fiziologik asosi birinchi va ikkinchi signal sistemalarining o'zaro munosabatidan iborat. Tafakkur jarayonida insonda fikr, mulohaza, g'oya, faraz kabilar vujudga keladi va ular shaxsning ongida tushunchalar, hukmlar, xulosalar shaklida ifodalanadi. Tafakkur til va nutq bilan chambarchas bog'liq ravishda namoyon bo'ladi. Fikrlash faoliyati nutq shaklida namoyon bo'ladi. Nutq aloqasi jarayonida insonning hissiy mushohada doirasi kengayib qolmay, orttirilgan tajriba boshqa kishilarga ham beriladi. Inson o'zining tafakkuri, nutqi hamda ongli xatti-harakati bilan boshqa mavjudotlardan ajralib turadi. U fikr yuritish faoliyatida o'zida aks ettirgan, idrok qilgan, tasavvur etgan narsa va hodisalarning haqiqiyligini aniqlaydi, hosil qilingan hukmlar, tushunchalar, xulosalar chin yoki chin emasligini belgilab oladi. Inson tafakkuri orqali voqelikni umumlashtirib, bavo-sita (bilvosita) aks ettiradi, narsa va hodisalar o'rtasidagi eng muhim bog'lanishlar, munosabatlar, xususiyatlarni anglab yetadi. Binobarin, inson muayyan qonun, qonuniyat va qoidalarga asoslangan holda ijtimoiy voqea va hodisalarning vujudga kelishi, rivojlanishi hamda oqibatini oldindan ko'rish imkoniyatiga ega.

Tafakkur ko'pgina fan sohalari (falsafa, mantiq, jamiyatshunoslik, pedagogika, fiziologiya, kibernetika, biologiya)ning tadqiqot obyekti hisoblanadi. Psixologiyada tafakkur voqelikni umumlashtirish darajasiga, muammoni yechish vositasi xususiyatiga, holatlarning inson uchun yangiligi, shaxsning faollik ko'rsatish darajasiga ko'ra bir necha turlarga (ko'rgazmali harakat, ko'rgazmali-obrazli, amaliy, nazariy, ixtiyoriy, ixtiyorsiz, mavhum, ijodiy va h.k.) ajratib tadqiq qilinadi. Ijtimoiy hayotda, ta'lim jarayoni va ishlab chiqarishda odamlar

o'rtasidagi aloqa va munosabatlar ham tafakkur yordamida namoyon bo'ladi. Jamoada tanqidiy qarash, o'zini o'zi tanqid, baholash, tekshirish, o'zini o'zi tekshirish, nazorat qilish, o'zini o'zi nazorat qilish, guruhiy mulohaza yuritishdan iborat tafakkur sifatlari vujudga keladi. Insonning inson tomonidan idrok qilinishi ham tafakkur bilan uzviy aloqadadir. Ijodiy ishlar, kashfiyotlar, ixtirolar, takliflar tafakkurning mahsuli hisoblanadi. Psixologiya tafakkurning filogenetik (insoniyat paydo bo'lishi davri), ontogenetik (kishi umri davomida) bilishga oid tarixiy jihatlarini ham o'rganadi. Hozirgi zamon fanining juda ko'p murakkab masalalari tafakkurdagi mantiqiy jarayonlarni yanada chuqurroq o'rganishni taqozo etmoqda

Tafakkur – miya faoliyati bo'lib, u tufayli inson, so'zlar va obrazlar yordamida o'z organizmining turli-tuman holatlarini hamda borliqda real mavjud va mavhum jismlar va hodisalarni ko'z oldiga keltirishi va ifodalashi mumkin. Tafakkurning umumiy tasnifidan ko'rinib turibdiki, odam miya faoliyatining ushbu bosh funksiyasida so'zlar va obrazlar, ya'ni organizmning turli-tuman faoliyati bilan to'g'ridan-to'g'ri va so'z orqali ta'sirlanishning hamkorligi orqali shakllangan vaqtli aloqalar muhim rol o'ynaydi. Bunda, vaqtli aloqalar tafakkurning fiziologik apparati, uning tahlilli-sintetik mexanizmi hisoblanadi. Qo'zg'atuvchilarni tahlil va sintez qilish hamda organizmni ularga nisbatan javob faoliyati natijasida vaqtli aloqalar xotirada yig'ilibgina qolmasdan, balki undan qaytarib olinadi va ularning o'zidan hamda doimiy hosil bo'ladigan aloqalardan yangi aloqalarni vujudga keltirish uchun material bo'lib xizmat qiladi. Ushbu mexanizmlar o'z-o'zini boshqarish va doimiy faollik xususiyatlariga ega bo'lib, oqibatda xotirada saqlanadigan vaqtli aloqalarni qaytarib olish, ulardan yangi va tizimli aloqalarni, ularni doimiy shakllanuvchi assotsiatsiyalar bilan majmuasini hosil qilish amalga oshiriladi. Zamonaviy fiziologiyada ushbu mexanizmlar reflektorli hisoblanadi, lekin bu, reflektorlik doirasida o'z-o'zini boshqarish asosida yotgan sirkulyatorli jarayonlar mavjudligini ham inkor etmaydi.

Odamda vaqtli aloqalar hosil bo'lishining qonuniyatlari hayvonlarniki bilan umumiylikka ega bo'lsa ham, ular sifat jihatdan o'zaro farqlanishi to'g'risida aytgan edik. Shu tufayli, odam va hayvonlarning tafakkuri ham bir-biridan farq qiladi. I.P.Pavlov hayvonlarda, xususan itlarda «tushunish», «faraz qilish», «tafakkur» qobiliyatlari mavjudligini tan olgan. Uning fikricha, itning «tafakkuri», uning sezgi a'zolariga ta'sir ko'rsatayotgan qo'zg'atgichlarni tahlil va sintez qilishning natijasi hisoblanadi. Insonga esa, yuksak tafakkur mansub bo'lib, unda ikkinchi signal tizimi mavjudligi tufayli, bu tafakkur voqelikdan

chetga chiqishga asoslangan. O'rganish (tajriba), fikr, tafakkur, ma'no – vaqti aloqalar hosil bo'lish jarayoni bo'lib, ulardan foydalanish esa – tushunishdir.

Ushbu omillarning o'zaro aloqadorligini ta'minlash mexanizmida bir qator mu-ammolar bo'lishiga qaramasdan mustaqil fikrlovchi shaxs hamisha erkinlik va o'zini o'zi boshqarishga ehtiyoj sezadi. Inson qancha mayda-chuyda nazoratlardan, cheklashlardan xoli bo'lsa, mustaqil fikrlash madaniyatini shakllantirish uchun shuncha real imkoniyat vujud-ga keladi. Xuddi shuning uchun ham mustaqil fikrlash madaniyati, o'z navbatida, mustaqil ishlash va mustaqil yashash jarayonida rivoj-lanib, mustahkamlanib boradi .

Bizning dunyoni, uning sir-asrorlarini tushunishimizning zaminida narsa va hodisalarning biz uchun shaxsiy aloqasi, ahamiyatliligi darajasi yotadi. Ana shunday dunyoni tushunishimiz, anglashimiz va unga ongli muno-sabatimizni bildirib, izhor qilishimizga aloqador bilish jarayoni psixologiyada tafakkur, fikrlash deb ataladi.

Tafakkur – inson ongining bilish obyektlari hisoblanmish narsa va hodisalar o'rtasida murakkab, har tomonlama aloqalarning bo'lishini ta'minlovchi umumlashgan va mavhumlashgan aks ettirish shaklidir.

Tafakkurning oliyligi va murakkabligi shundaki, u idrokdan farqli, bevosita aks ettirish bo'lmay, narsalar va ularning xossalarini ular yo'q paytda ham aks ettirishga imkon beradi. Masalan, Afrikaning subtropik hududlari to'g'risida gap ketganda, umrida biror marta Afrikaga bormagan odam ham subtropiklik xossasini bilgani uchun ham ushbu axborotni tushunib, uni qabul qila oladi.

Tafakkur qilishimizni ta'minlovchi organ – bu bizning miyamiz. Barcha hisob-kitob ishlari – eng elementar harakatlarni rejalashtirishdan tortib, murakkab mavhum teoremlarni isbot qilishga qaratilgan operatsiyalar miyada sodir bo'ladi. Shuning uchun ham juda charchab turgan paytda odamdan biror qiyinroq masala xususida fikr bildirishini so'rasangiz, «hozir boshim og'rib turibdi, juda charchaganman, biroz o'zimga kelay, keyin fikrlashamiz», deb javob beradi. Demak, miya faoliyati bilan fikrlash faoliyati o'zaro uzviy bog'liq ekan. Miyamizning fikrlash qobiliyati va imkoniyatlari shunchalik salmoqliki, ayrim olimlarning fikricha, uning ishlash qonunlari hozir biz ishlatayotgan komyuterlar emas, yana 100-200 yillardan keyin paydo bo'ladigan murakkab, o'ta «aqlli» kompyuterlar faoliyatiga yaqin ekan.

Mantiqiy tafakkur – bu mavhum tafakkur bo'lib, so'zlar, so'zda ifodalangan bilim, g'oya va tushunchalarga tayangan holda bevosita idrokimiz doirasida bo'lmagan narsalar yuzasidan chiqargan hukmlarimiz, mulohazalarimiz bu tafakkurga misol bo'la oladi. Masalan, olam, uning noyob va murakkab

hodisalarini falsafiy o'rganish faqat mavhum, abstrakt tafakkur yordamida mumkin bo'ladi.

Mantiqiy tafakkur tushunchasi – bu insonning o'z fikrlash jarayonini mantiqiy qonuniyatlar va qoidalarga asoslangan holda tashkil etishi, tahlil va xulosa chiqarish qobiliyatidir. Bu tafakkur turi insonlarga muammolarni hal qilish, asosli qarorlar qabul qilish va bilimlarni tizimli o'zlashtirish imkonini beradi.

Mantiqiy tafakkur insonning ilmiy va amaliy faoliyatida muhim rol o'ynaydi, ayniqsa tibbiyot, muhandislik, huquq va boshqa sohalarda u juda zarur.

Mantiqiy masalalar. Ko'p masalalar borki, ularni yechish uchun odamdan maxsus bilimga ega bo'lish talab etiladi: algebra, geometriya, fizika masalalari va boshqalar shular jumlasidandir. Ammo shunday masalalar ham borki, ularni yechishda odamdan faqat fikr yurita olish qobiliyati, zehn o'tkirligi talab qilinadi. Bunday masalalar mantiqiy masalalar deb ataladi.

Shunisi qiziqki, mantiqiy masalalarni yechish fikriy amallar bosqichlarining sxemasiga mos kelib, xuddi ilmiy izlanishga o'xshaydi. Mana, sizga, uncha qiyin bo'lmagan bitta mantiqiy masala: Tolya Seryojaning yoshiga yetganida Seryojaning yoshi Sashanikidan ikki baravar ortib ketadi. Yosh jihatidan bolalarning qaysi biri katta, qaysinisi o'rtancha, qaysi bola kenjatoy?

Shunga o'xshash masalalarni yechishingizda yordam berish maqsadida bu masalaning javobini o'zim aytib qo'ya qolay: bolalar ichida yoshi kattasi – Seryoja, o'rtanchasi – Tolya, eng kenjatoyi – Sasha .

Pavlov o'z xodimlari bilan o'tkazgan suhbatlarini ana shunday, ya'ni ko'pchilikning aqli, deb atagan va bu suhbatlar «Pavlov chorshanbaliklari» nomi bilan fanda o'z o'rnini egallagan.

Xalqda ham shunday bir maqol bor: «Bir kalladan – bir aql, ming kalladan – ming aql». Darvoqe, biron masala ustida ko'pchilik odamning birgalikda aql yuritishi ular fikrlarining shunchalik jamlanishimi? Yoki ko'pchilik bo'lib o'ylash – o'zicha alohida boshqa narsami?

Yo'q. Psixologik jihatdan ko'pchilikning aqli masalasi ancha murakkab masaladir.

Biron masala ustida, chunonchi brigadada ko'pchilik odamlarning birgalikda muhokama yuritishlari shu muhokamada qatnashayotgan har bir kishidan ham yaxshi aql chiqishiga foydali ta'sir ko'rsatadi. Buning quyidagicha sabablari bor:

- kollektiv oldida turgan umumiy masalani hal qilishda hamma bir-biriga dalda bo'ladi;

- masalani har tomonlama puxta va shu bilan birga tanqidiy jihatdan ham o'ylab ko'rish imkoni tug'iladi;

- o'zaro fikr almashish natijasida har bir kishining bilim va tajribasi boyiydi;

- ko'p miqdorda dadil tashabbuslar tug'iladi; musobaqalashish va o'zaro yordam ko'rsatish hissi uyg'onadi;

- bir masalani ko'pchilik bo'lib yechish yangi masalalarni ilgari surish ishtiyoqini uyg'otadi.

Faqat shugina emas. Odam biron narsa haqida o'zi «yigirma martalab» o'ylagan chog'ida ham, u ko'pincha miyasiga mahkam o'rnashib olgan bir fikrdan tashqariga chiqa olmaydi: miyaning ishlab turgan uchastkalari va ular o'rtasidagi bog'lanishlar bir xilligicha turaveradi. Odam o'z fikrini boshqalarga aytib berayotgan choqda og'zidan chiqayotgan gaplarini o'zi ham eshitadi, bu esa miyaning boshqa uchastkalarini ham ishga tushirib, miyada yangi assotsiatsiyalar yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. «O'z fikringni boshqalarga bir necha marta gapirib bersanggina, nima demoqchi bo'lganingni nihoyat o'zing ham tushunib olasan» deyilgan gapning boisi ham shundadir .

Gap aql haqida ketar ekan, tasavvufda aytiladi:

1) aql - Alloh tomonidan berilgan to'g'ri yo'l ko'rsatgich;

2) aql ham pog'onalidir: zaiflik va kamchilik, baland-past bo'lishi mumkin, umumiy zaifligi – Allohni to'la olmasligi;

3) aql-zakovat – yuksak ruhning javhari, substansiyasi, xazinasini, tili;

4) aql – ruhning yuksak darajada namoyon bo'lishi;

5) aql – intellektual markaz, u ikki xil namoyon bo'ladi: a) quyi pog'onada tashqi tomonga qaratilgan, b) yuqori pog'onada ichki ko'rinish «baspra». Bunday odamlar ko'p emas, ular shariat nuri bilan sug'oriladi.

Tasavvuf o'z-o'zini bilishda aql, ruh, nur munosabatlarini shunday bayon etadi: ruhdan aql nuri chiqadi, aql nurida barcha bilimlar shakllanadi. Nur a) pastga qarab nafsga tushadi, yaratilganni parchalaydi, osoyishtalikni buzadi, nojo'ya ish qiladi; b) yuqoriga qarab ko'tariladi, to'g'rilanadi, yurak ruhga madad beradi, Allohga yaqinlashish yo'li imkoniyatini topadi, endi yaratuvchi nimani yaratgani bilinadi.

So'fiy hech vaqt o'zini o'rganishni tark etmaydi. Ruhni bilish bilan Allohni bilish orasidagi aloqa doimiydir. O'zimni bildim, deyish – Allohni bildim, deyishdir. Kechani bilish bilan kunduzni bilish orasidagi aloqa qanday bo'lsa, u aloqa ham shundaydir.

Maorif – Allohni bilish, Allohni bilish esa – so'fiyning Allohga e'tiqod bilan ruhiy kamolotga yetishidir.

Olam aql va qalb bilan bilinadi. Moddiy olam aql vositasida, Alloh, qo‘shimcha, qalb bilan! Moddiy olam – sodda, zaif narsalardir, ularni oliy ilohiy mavjudlik bilan qiyoslab bo‘lmaydi.

Aql miyadagi bilim, ilohiy ilm esa qalbdagi jo etiladi. Ma’lum ma’noda yurak kalladan yuqoriroqdir. Shunday qilib, odam aql ishlatib e’tiqod, sadoqat, sabr bilan, qunt qilib o‘zini ruhan kamolotga yetkazishi ham qarz, ham farzdir. Zero, Allohni aqlning yordamida biladi, boshqa hamma narsalarni uning nurlari yordamida bilib oladi.

Shunday qilib, “kasbiy tafakkur” tushunchasi fanda umumiy qabul qilingan aniq ta’rifga ega bo‘lmasdan, u yoki bu kasbiy faoliyatni amalga oshirish jarayonida mutaxassisning yetuklik darajasini belgilovchi tafakkur shakli sifatida namoyon bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi –O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar Strategiyasi to‘g‘risida||gi PF-4947-son Farmoni. – O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami, 2017 y., 6-son
2. Эббингауз Г. Очерк психологии; Психология / Г. Эббингауз, А. Бэн. – М.: АСТ-ЛТД, 1998. – 528 с. – (Ассоциативная психология). – (Классики зарубежной психологии).
3. Хрестоматия по общей психологии. Психология мышления /под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.В.Петухова. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 240 с.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси 8-том.299 б
5. Мулоқот. №6 24-26 б
6. Platonov K.K. Qiziqarli psixologiya.T.,”O‘qituvchi”. 1971, 189 b
7. Karimov B.X, Qalandarov A.D. Sonlar falsafasi. “Buxoro” nashriyoti.2010. 295-296 b.
8. “Avesto”.Tarixiy-adabiy yodgorlik. A. Mahkam tarjiması –T.: Sharq nashriyoti- matbaa konserni. 2001
9. Буравкова, А. Г. Ситуационные задачи как способ формирования клинического мышления врача / А. Г. Буравкова, О. Б. Демянова // Личност, семья и общество: вопросы педагогики и психологии. – 2014. – № 38. – С. 41–45.
10. Kurbanova G.N. Talabalar kasbiy tafakkurini rivojlantirishda zamonaviy ma’ruza mashg‘ulotlarining ahamiyati // Биология и интегративная медицина. 2021. №2 (49).
11. Петров, В. И. Клиническое мышление в современной системе высшего медитсинского образования в России / В. И. Петров, М. Ю.

Фролов// Мед. образование и профессиональное развитие. – 2010. – № 1. – S. 59–62

12. Kurbanova G.N. Kasbiy pedagogika. Darslik-2021 375b

13. Психологические механизмы формирования социального воображения у подростков. АА Ахмедов, ММ Зикиряева. Новый ден в медицине.151-154, 1(29)2020

14. Зикиряева Манзура Мавлоновна/ Методика описания и развития процессов педагогикопсихологического творчества у студентов высших учебных заведений/Journal of new century innovations/ Volume–50_Issue-1_April_2024/41-54 p.

15. Зикиряева Манзура Мавлоновна/ Механизм развития профессионально-логического мышления учащихся студентам медицинского института/ Лучшие интеллектуальные исследования/ Часть-22_Том-2_Июнь -2024/ 111-117стр.

16. Зикиряева Манзура Мавлоновна/ Формирование навыков логического мышления у студентов-медиков: методы и способы/ Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi / 14-son_4-to'plam_Fevral -2024/ 151-155 б.

17. Zikiryayeva Manzura Mavlonovna/ Tibbiyot talabalarida klinik amaliyot davrida mantiqiy tafakkurini shakllantirishning usul va yo'llari/ –PEDAGOGIK MAHORAT|| ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2024, № 4/ 105-115 б.

18. Zikiryayeva Manzura Mavlonovna,/ Klinik amaliyot jarayonida bo'lajak shifokorlarni mantiqiy tafakkur vositasida kasbiy tafakkurni rivojlantirishning nazariy asoslari/"Pedagogik Mahorat" ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2025, № 3/169-173b.

19. Zikiryayeva Manzura Mavlonovna/ Klinik amaliyot jarayonida bo'lajak shifokorlarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish ijodiy jarayon sifatida/"Pedagogik Mahorat" ilmiy-nazariy va metodik jurnal. 2025, № 3/ 183-187b.

